

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Забайкальский государственный университет
Забайкальский краевой суд
Ассоциация юристов России

**10 ЛЕТ СУДАМ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.
НОВЕЛЛЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
И СУДОУСТРОЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Национальная научно-практическая конференция

*25 сентября 2019 г.
г. Чита*

Чита
ЗабГУ
2019

УДК 347(571.55)(082)
ББК 67.711(2Рос-4Чит)я43
ББК Х711(2Рос-4Чит)я43
Д 379

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Редакционная коллегия

А. В. Макаров, д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета,
Забайкальский государственный университет; председатель,
Забайкальское региональное отделение, Ассоциация юристов России, г. Чита
Н. П. Шишкина, председатель, Забайкальский краевой суд, г. Чита
Н. А. Киселева, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой гражданско-
правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита

10 лет судам общей юрисдикции Забайкальского края.
Д 379 **Новеллы процессуального и судоустройственного законода-**
тельства : материалы национальной научно-практической кон-
ференции / Забайкальский государственный университет ; соста-
вители А. В. Макаров, Н. А. Киселева. – Чита : ЗабГУ, 2019. –
191 с.

ISBN 978-5-9293-2466-6

Издание основано на материалах национальной научно-практической кон-
ференции «10 лет судам общей юрисдикции Забайкальского края. Новеллы
процессуального и судоустройственного законодательства».

Сборник предназначен для специалистов в области юриспруденции, пре-
подавателей, обучающихся, а также для всех, кто интересуется проблемами
юридической сферы.

УДК 347(571.55)(082)
ББК 67.711(2Рос-4Чит)я43
ББК Х711(2Рос-4Чит)я43

ISBN 978-5-9293-2466-6

© Забайкальский государственный
университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Приветственное слово</i>	7
-----------------------------------	---

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДОУСТРОЙСТВА И РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<i>Бакшеева Ю. Н.</i> Институт судебного представительства в сфере реформирования гражданского процессуального законодательства	11
<i>Власова И. А.</i> Производство в суде с участием присяжных заседателей и особенности судебного разбирательства	15
<i>Деревцова К. С., Макарова О. С.</i> Актуальные проблемы медиации в России	19
<i>Доржиев Э. П.</i> Некоторые аспекты процессуальной реформы арбитражного судопроизводства	23
<i>Доржиева Б. В., Брюхова Г. В.</i> Проблемы и перспективы развития упрощённого производства	28
<i>Доржиева С. В.</i> О применении примирительных процедур по делам, связанным с воспитанием детей	32
<i>Комкова С. В.</i> Проблемы обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства	36
<i>Малахова Е. А.</i> Примирительные процедуры в контексте реформирования гражданского процессуального законодательства	41
<i>Невзорова М. Т.</i> Особенности рассмотрения гражданских дел кассационными судами общей юрисдикции с учётом положений Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ	45
<i>Орлова В. А.</i> Сравнительный анализ процессуальных изменений в законодательстве в связи с реформой кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции	48
<i>Петров А. В.</i> Особенности рассмотрения заявления, содержащего несколько требований, одни из которых подлежат рассмотрению по правилам административного, а другие – по правилам гражданского судопроизводства	52

Побежимов Д. М. Изменения, касающиеся компетенции и подсудности судов, установленных Федеральным законом № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	56
Решетникова Е. В. Модернизация арбитражного процесса	60
Рик О. Е. Соотношение понятий «подведомственность», «подсудность», «компетенция» судов: законодательные новеллы	63
Рябков А. А. Перспективы введения института присяжных заседателей в гражданском и арбитражном процессах	66
Слепцов И. В. Примирительные процедуры в гражданском процессе: новеллы законодательства	70
Смоляков П. Н. Новый Кодекс об административных правонарушениях – перспективы развития административно-деликтного законодательства в Российской Федерации	73
Тихонов Д. В. О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением уголовных дел в кассационных судах	77
Цыбенова Д. Б. Внедрение информационных технологий в деятельность судов общей юрисдикции: проблемы и перспективы	82

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Барковская О. В. Правовые аспекты рассмотрения требований аффилированных кредиторов в делах о банкротстве	86
Басаев Д. В. К вопросу о подведомственности споров об оспаривании предписаний органов государственного пожарного надзора	91
Болдырев В. А. Цитирование в частноправовых исследованиях	96
Бянкина А. М. Особенности обжалования решения общих собраний (на примере садоводческих товариществ)	100
Карабельский А. А. Проблемы принятия доказательств судом апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве	104
Корзова Н. А. Некоторые вопросы применения отдельных положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся банкротства граждан	109
Королёва Д. С. Возбуждение апелляционного производства в арбитражном процессе: отдельные вопросы судебной практики	115
Макарцев А. В. Поручительство в практике арбитражных судов	119
Марков А. А., Аскеров С. Г. О. Судебный приказ в гражданском судопроизводстве: история и современность	123
Мартынова Е. А. Тенденции развития института корпоративного договора в российском праве	127
Мурзина Е. А. Совершенствование судопроизводства по делам об индивидуальных трудовых спорах	131

16. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 октября 2018 г. по делу № А45-18810/2018. – URL: <http://www.consultant.ru>cons/cgi/online.cgi> (дата обращения: 18.08.2019). – Текст: электронный.
17. Федеральный закон «О пожарной безопасности»: от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 35. – Ст. 3649.
18. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52, ч. 1. – Ст. 6249.
19. Шатохин А. Ю. Предписание органа государственного пожарного надзора об устранении выявленных нарушений: неочевидная подведомственность при обжаловании // Административное право и процесс. – 2019. – № 2. – С. 70–73.

ДК 347.78.031
ББК Х404.3

В. А. Болдырев,
д-р юрид. наук, доцент,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

Цитирование в частноправовых исследованиях

В статье рассмотрено цитирование в частноправовых исследованиях, обозначена специфика цитирования.

Ключевые слова: цитирование, частное право, библиография, ссылки, учёная степень, научная школа, научная статья

Частное право, обеспечивающее охрану результатов творческой деятельности, является той сферой права, для понимания норм которой нередко требуется обращение к мнениям разных поколений исследователей. Очевидно, что нормативная цивилистика определяет границы цитирования, а доктринальная – не может обойтись без него.

Дословное воспроизведение наиболее интересных, а иногда и спорных мыс-

лей, отражённых в трудах других исследователей, стало традицией для большинства гуманитарных и общественных наук, в том числе и наук частноправового цикла. Можно утверждать, что цитирование является обязательным элементом любого серьёзного научного произведения, за исключением тезисов научных выступлений.

Специальное значение термина «цитирование» отличается от общеупотребительного смысла соответствующего слова.

В наукометрических целях под цитированием традиционно понимают ссылку на иное произведение, вне зависимости от того, приводятся ли в работе слова другого автора, передаётся ли их смысл или ссылка носит инструментальное значение, например, если задача – показать круг трудов по разрабатываемой автором теме. Именно в специально-научном значении «цитирование» рассмотрено в данной статье.

Цитирование, осуществляемое в рамках работ критического характера, в отзывах и рецензиях, а также полемических трудах, основная цель которых состоит в разрешении споров между представителями научных направлений или школ, обладает существенной спецификой. Его изучение не может базироваться на той же методологии, что и исследование функций и закономерностей цитирования в иных работах – собственно научных статьях и монографиях, а также диссертациях, претендующих на большую или меньшую степень объективности, хотя бы в освещении различных существующих точек зрения на научную проблему.

Остановимся на некоторых тенденциях, которые наблюдаются при анализе цитирования, осуществляемого в рамках научных статей, свидетельствующих о частичной утрате им своих традиционных функций и приобретении новых, не способствующих движению науки вперёд. При этом отметим те явления из сферы научной коммуникации, к оценке которых необходимо подходить взвешенно.

Рассмотрим вопросы о: 1) продвижении научных источников на основе рекомендаций использовать ссылки на журналы и сборники в последующих их номерах или выпусках; 2) картелях взаимного цитирования; 3) связях выбранной автором частнопредметной тематики с числом вероятных ссылок на работы в близком и отдалённом будущем.

Значение научных школ для развития академической науки требует оценки с позиции того, какие плюсы и минусы даёт влияние институционального фактора на направления научного поиска. Полное описание такого влияния в рамках данной работы не требуется по причине неизбежного выхода за периметр очерченной темы. Однако совсем оставить без внимания вопрос о научной кооперации нельзя, особенно в условиях, когда недобросовестные формы такого поведения приводят к завышению показателей эффективности научных исследований, т. е. искажению объективных показателей деятельности.

На смену сотрудничеству в рамках научных школ, для которых характерно развитие идей и традиций на основе преемственности и признания заслуг выдающихся специалистов, приходит взаимодействие, базирующееся на совершенно иных – статистических закономерностях и аргументах. Оценка количества цитирований сегодня не сопрягается с анализом их на качественном уровне: совершенно безразлично, дал ли цитирующий положительную или отрицательную характеристику работы или приведённой в ней мысли, является ли работа реально релевантной по смыслу, не говоря уже о том, понял ли вообще цитирующий мысли автора.

Ссылки на авторитетные мнения, а то и просто «рандомные» цитирования либо лишённое глубокого смысла перечисление самых различных авторских позиций, указание на труды, где проблематика в принципе затрагивалась – типичные приёмы, позволяющие придать тексту наукообразность, заполнить смысловую пустоту в работе.

Бюрократическая арифметика приводит к появлению картелей взаимного цитирования, организуемых или поддерживаемых либо на уровне межвузовского взаимодействия, либо в рамках издательской и редакционной политики журналов, либо

при взаимодействии членов одного диссертационного совета.

Полагаем, что так называемое «взаимное цитирование», если оно осуществляется с соблюдением научной этики и, прежде всего, по критерию относимости ссылки к предмету исследования, не следует драматизировать, как не стоит ставить в вину редакциям журналов и сборников научных работ стремление обеспечить некоторую преемственность публикуемых материалов, показать связь и прогресс мысли.

Количество публикуемых статей по большинству цивилистических проблем таково, что изучить их все автор, пишущий новую работу, просто не может. Изучение в такой ситуации трудов признанных специалистов наряду с трудами тех учёных, которые лично известны автору, – вполне достойный выход. Другое дело, когда «взаимное цитирование» происходит в плановом порядке, согласуется и отслеживается на уровне руководства. Такую псевдонаучную по форме проведения деятельность следует порицать и именно в таком случае можно говорить о появлении картеля.

Относительно пожелания некоторых редакций делать ссылки на работы по соответствующей тематике, опубликованные на страницах ранее вышедших журналов или сборников, можно сказать, что в нём не усматривается недобросовестной научной конкуренции. Возможность проследить полемику по той или иной теме на страницах одного издания, развитие мысли – хорошая опция, предоставляемая редакциями. Более того, логика редакции, размещающей на страницах издания разные мнения, позволяющей читателю выбрать наиболее приемлемое, совершенно понятна. Почему же (и как вообще) в этом случае не сделать ссылку на более раннюю публикацию?

Относительно тематических сборников, особенно по результатам специализированных научных форумов с узкой науч-

ной тематикой, следует сказать отдельно. Отсутствие обращений в «новом» сборнике к статьям из «старых» сборников свидетельствует либо об отсутствии интересных мыслей, высказанных на прежних форумах, либо о том, что автору эти мысли не известны. В первом случае возникает вопрос: «Зачем нужен такой форум?». Во втором – «Зачем нужна такая “новая” работа?».

Если переводить проблему в плоскость, характерную для частного права, можно сказать, что сама по себе кооперация и координация в вопросах цитирования является обоснованной, но при условии, если она отвечает требованию добросовестности.

Интересным является вопрос о том, какие частноправовые исследования получают наибольшее признание в среде специалистов, если о нём судить по количеству цитирований научных статей в ближайшее после издания время и впоследствии.

Здесь, на наш взгляд, наблюдается весьма любопытная закономерность: первоначально наибольший интерес вызывают отнюдь не те работы, в которых проявляется максимальная глубина авторского анализа или наблюдается прорыв в области научного познания (если о таком можно говорить в общественных и гуманитарных науках) либо предлагаются кардинальные новации права. Решающей оказывается тематика выбранного направления исследовательской работы и узнаваемость журнала в среде специалистов, причём первый из двух факторов оказывает наибольшее влияние на количество ссылок.

Достаточно продолжительное время автор данной статьи обстоятельно изучал проблемы, связанные с правосубъектностью юридических лиц несобственников (учреждений и унитарных предприятий), их участием в имущественных отношениях. Понятно, что в поле его зрения попа-

дали самые различные правовые институты, юридические конструкции, научные и официальные концепции развития законодательства. Считая себя понимающим основные проблемы в соответствующей сфере, он присоединялся к публичной полемике относительно проектных вариантов официально-концептуальных документов и видел результат своих предложений.

Однако, глядя на список собственных публикаций, составленный по ранжиру, в основу которого положено количество цитирований, приходим к выводу, что первоначально научная общественность проявила наибольший интерес к тем работам, в которых оказались затронуты либо возможные новации, предложенные официальной властью или её консультативными органами, либо состоявшиеся изменения объективного права, если публикации приходятся на короткий срок после новеллизации.

По истечении нескольких лет обращение к работам, в которых новеллы или возможные новеллы составляют основу работы, прекращается. Если упоминание об изменениях закона составляло лишь контекст, – такая закономерность не наблюдается. Иными словами, работы, посвященные фундаментальным проблемам, с те-

чением времени продолжают набирать цитирования.

Обращение к практически любому из журналов по правоведению позволяет утверждать, что редакционные коллегии как приоритетные оценивают работы, посвященные состоявшимся новеллам. Публикации в этом случае неизбежно начинают выполнять функции комментариев, носящих сравнительный (как было и как стало) и прогностический характер, поскольку не успевают получить эмпирического обоснования.

Анализ эмпирического материала, т. е., прежде всего, правоприменительных актов, уже является неотъемлемой частью серьезных работ в области частного права. Однако сделаем оговорку, что до настоящего времени использование статистического инструментария в данной области – большое исключение.

Таким образом, выбирая тематику исследований, представители научной общественности часто идут в фарватере, задаваемом публичной властью, далеко не всегда определяют свой путь самостоятельно с учётом нужд общества. Такому положению дел отчасти способствует и стремление набрать рейтинг цитирования за счёт новых публикаций.